

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12795013

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ANÁLISE NO DESEMPENHO DE DIFERENTES TIPOS DE ARGAMASSAS FRENTE A AÇÃO FÚNGICA

Adonai Bortolaso da Silva^{1*} e Fernanda Pacheco²

*Autor de contato: adonaibortolaso@hotmail.com

¹ Engenheiro civil, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, Brasil

² Prof.^a Dra. em Engenharia civil, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo, Brasil

RESUMO

Muitas vezes a presença de mofo e bolor decorre de infiltrações ou ausência de impermeabilizantes nas edificações. O crescimento de fungos é comum em ambientes úmidos e fechados, podendo causar danos às estruturas e à saúde das pessoas. Este estudo tem o objetivo de analisar o crescimento de fungos *Aureobasidium pullulans*, *Aspergillus niger* e *Penicillium sp.* em diferentes tipos de argamassas, sendo: convencional com traço definido (cimento, grão miúdo e água), ensacada, estabilizada com impermeabilizante e estabilizada com aditivo resistente a fungo. A metodologia adotada seguiu as recomendações da norma internacional ASTM D3273 quanto a temperatura, umidade do ar e tempo de crescimento de fungos, junto aos estudos realizados por Wirth (2017). Os resultados dos ensaios físicos e mecânicos das argamassas mostraram que a convencional apresentou alta resistência à compressão e baixa porosidade, seguida pelas estabilizadas e ensacada. Apesar de não haver deterioração visível durante o ciclo de exposição, a análise biológica revelou o desenvolvimento do fungo *Aspergillus niger*, principalmente nas amostras com argamassa ensacada. A análise visual isolada pode não ser eficaz para identificar a presença de fungos, destacando a importância de estudos prolongados conforme a norma ASTM D3273 e análises biológicas para avaliar a resistência das argamassas ao crescimento de fungos.

Palavras-chave: fungos, microrganismos, argamassas e revestimentos.

ABSTRACT

Often, the presence of mold and mildew results from leaks or the absence of waterproofing materials in buildings. The growth of fungi is common in humid and enclosed environments, potentially causing damage to structures and health problems for people. This study aims to analyze the growth of the fungi *Aureobasidium pullulans*, *Aspergillus niger*, and *Penicillium sp.* on different types of mortars: conventional with a defined mix (cement, fine aggregate, and water), bagged, stabilized with a waterproofing agent, and stabilized with a fungicide additive. The methodology adopted followed the recommendations of the international standard ASTM D3273 regarding temperature, air humidity, and fungi growth time, in addition to the studies conducted by Wirth (2017). The results of the physical and mechanical tests on the mortars showed that the conventional mortar exhibited high compressive strength and low porosity, followed by the stabilized and bagged mortars. Despite no visible deterioration during the exposure cycle, biological analysis revealed the development of *Aspergillus niger*, particularly on the samples with bagged mortar. Visual analysis alone may not be effective in identifying the presence of fungi, highlighting the importance of prolonged studies according to ASTM D3273 standards and biological analyses to evaluate the resistance of mortars to fungal growth.

Keywords: fungi, microorganisms, mortars, and coatings.

1. INTRODUÇÃO

Para Shirakawa et al. (1997) e Suzuki et al. (2022) ações geradas por fungos e demais microrganismos trazem prejuízos a edificação e potencialmente risco a saúde dos usuários. Da mesma forma se faz necessário requisitos mínimos de desempenho (ABNT 15575, 2023) em imóveis com revestimentos argamassados.

Estudos relacionados a manifestações patológicas por fungos em residências são limitados no meio acadêmico. Há certo progresso em estudos de população microbiana, com técnicas microbiológicas avançadas. No entanto, muitas vezes são específicas, sendo complexas ao executá-las em edificações (VIEIRA et al., 2016).

O excesso de umidade no revestimento argamassado durante, ou após, seu ciclo de cura estar completo também pode ser um dos danos associados. Não é fácil determinar a fonte de umidade exposta em edificações. Podem existir diversos fatores para que surja mofo e bolor desenvolvendo-se em paredes ou tetos (HELENE, 2010). Infiltrações por tubulações, estrutura de cobertura mal elaboradas ou danificadas, condensação de água provocada pelo clima e umidade por capilaridade do solo são alguns exemplos.

É possível mitigar efeitos de infiltrações em fachadas com produtos impermeabilizantes (pintura com tinta acrílica, por exemplo) e especificação correta de seus constituintes. No entanto, podem ocorrer indícios de crescimento micro fúngico nestas fachadas mesmo com baixo teor de umidade (Gilbert; Stephens, 2018). Muitas vezes estes microrganismos são oriundos de contato direto ou indireto humano, animal, vegetal, ou até mesmo por transmissão pelo ar (Gilbert; Stephens, 2018; OMS, 2009).

Tendo em vista que houve estudos elaborados por Labres (2019) e Wirth (2021), os quais analisaram o desempenho de fachadas externas, quanto a proliferação de fungos, percebe-se a relevância da temática e a contribuição que ainda é necessária. Os autores citados promoveram uma investigação relacionada a tintas utilizadas em fachadas como forma de película protetora, porém não avaliaram a ocorrência de manifestações patológicas por fungos no revestimento argamassado, variando-se o tipo de composição.

Portanto, este trabalho visou analisar o desempenho de argamassas convencionais, ensacadas e argamassas acrescidas de aditivos estabilizadores quanto ao crescimento e ação fúngica, na utilização de revestimentos de edificações.

A NBR 15775-1 (ABNT, 2023) indica a necessidade de condicionamento térmico em ambientes residenciais para impedir o desenvolvimento de bactérias e fungos deste tipo. Estando em locais com clima tropical aumentam as chances de manifestações patológicas em edificações por microrganismos (UDAWATTHA et al., 2018).

Em relação as argamassas, tratando-se de um material utilizado corriqueiramente no canteiro de obra, tanto para assentamento como revestimento de vedação, suas propriedades precisam atender alguns critérios. Carasek (2010) cita alguns importantes como trabalhabilidade, aderência, permeabilidade à água, resistência mecânica e capacidade em absorver deformações.

2. MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM EDIFICAÇÕES

Argamassas com uma relação de a/c alta indicam maior proveito de uma evaporação de água internamente e, conseqüentemente, uma maior porosidade do elemento. De contraponto, a tendência de apresentarem maior retração e menor resistência na argamassa é correlativa (BILCATI et al., 2020). O aumento da temperatura no processo de cura também contribui com a criação de fissuras por retração, para tanto é necessário haver equilíbrio entre quantidade de calor e umidade empregado no revestimento (JOSHAGHANI; BALAPOUR; RAMEZANIANPOUR, 2018).

Havendo acúmulo de umidade, ocasiona no desenvolvimento de vida microbiana no revestimento, as quais emitem esporos e compostos orgânicos no ar (OMS, 2009). No entanto, revestimentos internos recebem acabamento com material impermeabilizante, que protegem contra danos externos. Desta forma, apenas os microrganismos mais resistentes as condições locais conseguem se manifestar (GILBERT; STEPHENS, 2018).

Wirth (2021) analisou o crescimento de fungos em fachadas e percebeu que houve uma taxa de desenvolvimento maior ao longo do tempo durante o inverno, havendo baixa eficiência nos tratamentos de revestimento.

Permitir que manifestações patológicas decorram sem a devida manutenção podem causar prejuízos funcionais de desempenho e perda da vida útil dos imóveis (PUJADAS et al., 2015). Além disso, sem um monitoramento de possíveis causas dos danos gerados, surgem custos elevados para sua recuperação (LOPES; GURGATZ; ALBERTIN, 2021).

Não somente danos materiais são passíveis de ocorrerem, como danos à saúde física de quem as utilizam. Precisam ser avaliados seus fatores de contribuição quanto a origens endógena (ações geradas pela própria edificação como impermeabilidade e estanqueidade), exógena (ações externas da edificação como clima e relevo do entorno), e de uso e ocupação (ações geradas pelos usuários como limpeza e ventilação dos ambientes) (SUZUKI et al., 2022).

Estando em ambientes fechados, com presença de umidade, manifestam-se poluições microbianas causadoras de enfermidades como alergias, asma e reações imunológicas (OMS, 2009). Estas manifestações possuem concentração elevada de microrganismos muitas vezes superiores a lugares abertos, induzindo a doenças e patologias quando em exposição prolongada (GIUSEPPE, 2013).

Teixeira et al. (2005) comentam um agente comum destes problemas sendo o ar-condicionado. Estes maquinários costumam renovar o ar interno com o externo com filtros de ar responsáveis por este ciclo, entretanto deve-se atentar ao tipo de grau de poluição que o ambiente se encontra. A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu em 1982 como origem dos problemas de saúde de trabalhadores em recinto com ar-condicionado central a Síndrome do Edifício Doente (TEIXEIRA et al., 2005).

Sistemas de ventilação sem uma manutenção regular e correta tornam-se potencializadores na transmissão de microrganismos pelos ambientes. Agregado a elementos construtivos como materiais de acabamento de pisos, paredes, tetos e mobiliário, que não favorecem uma limpeza adequada (SCHIRMER et al., 2011).

2.1 Fungos

Fungos são organismos unicelulares ou multicelulares heterotróficos, em que possuem apenas um núcleo envolto pela sua membrana celular (DNA). São divididos em filamentosos (mofo e bolor) e leveduras (TORTORA; FUNKE; CASE, 2017). Existem por todo o planeta, sendo os mais comuns os de mofo e bolor. São muito usados em alimentos, medicamentos (TAKAHASHI et al., 2017), mas também podem ser uma dor de cabeça na hora de confrontá-los numa edificação.

Normalmente formados por uma rede ramificada conectada, considerada um único organismo chamado de colônia (GIUSEPPE, 2013). Bolors geralmente possuem composição aparente a olho nu, compostas por extensos filamentos chamados hifas, que se movem de forma ramificada e entrelaçada (TORTORA; FUNKE; CASE, 2017).

Esposito e Azevedo (2010) comentam que temperatura e umidade afetam seu crescimento, assim como seu tempo de incubação (MENSAH-ATTIPOE et al., 2016). A temperatura do envoltório, para a maioria das espécies se proliferarem, precisa estar entre 15 °C e 40 °C, mas há indícios de fungos adaptando-se em condições extremas dependendo da umidade e temperatura as quais encontram-se (JOHANSSON; SVENSSON; EKSTRAND-TOBIN, 2013).

Li et al. (2021) também comentam que a temperatura não pode ser o único fator predominante, sendo observados seu desenvolvimento tanto em temperaturas baixas, como altas. Contudo, a umidade relativa do ambiente tem relação paralela a este fenômeno, influenciando o ambiente e a evolução destes microrganismos (JOHANSSON; SVENSSON; EKSTRAND-TOBIN, 2013).

Há fungos que também possuem a capacidade de viverem em habitats com escassa fonte de umidade. Urzi e De Leo (2007) observaram algumas espécies conseguirem se desenvolver em argamassas protegidas por produtos hidro-repelentes. Também é possível observar vida microbiana capazes de se alimentar de radiação, como é o caso da espécie *Cladosporium sphaerospermum*, descoberta próxima a Usina de Chernobyl e estudada para confecção de roupas espaciais (SHUNK et al., 2022).

Reduzindo sua fonte de nutrientes, a capacidade de absorção de água do revestimento e alteração do pH da água, é possível construir um elemento de vedação resistente a fungos (UDAWATTHA et al., 2018). Contudo, quando há interação entre uma manta protetora (biocidas) e seres vivos, mecanismos de defesa são criados modificando suas características morfológicas e fisiológicas. Resistências a ação de biocidas surgem, indicando que nenhum tratamento é sempre 100% eficaz contra deterioração de microrganismos (LABRES, 2019).

A presença de microrganismos em elementos chama-se biofilme. São teias que cobrem a superfície do material com a população microbiana como uma matriz (UDAWATTHA et al., 2018). Labres (2019) verificou que mesmo após uma limpeza pela superfície de um substrato ainda houve presença de esporos, micélios e microrganismos. Não é tão fácil eliminá-los, por possuírem paredes espessas acabam resistindo a ataques químicos (STERFLINGER; PIÑAR, 2013). Gerando uma má trabalhabilidade de revestimentos quanto a aderência e deslocamento de películas protetoras, como por exemplo tintas (LABRES, 2019).

3. METODOLOGIA

3.1 Materiais e equipamentos

3.1.1 Argamassa convencional

Na confecção para argamassa convencional foram misturados Cimento Portland tipo CP-2, agregado miúdo (Figura 6) com a adição de água no traço 1:2, com relação a/c em 0,46. O ensaio para determinação da composição granulométrica foi realizado de acordo com a NBR 17054 (ABNT, 2022). A peneira teve dimensão máxima de 4,75mm com módulo de finura do grão em 1,71.

Figura 1 - Granulometria do agregado miúdo

PENEIRA (mm)	PESO RETIDO (g)			PERCENTAGEM EM PESO	
	1º	2º	Média	RETIDA	ACUMULADA
4,75	0,9	1,2	1,2	0,33%	0,33%
2,36	1,8	1,9	1,85	0,51%	0,85%
1,18	3,1	2,8	2,95	0,82%	1,67%
0,60	49,4	49,1	49,25	13,69%	15,35%
0,30	149,3	150,6	149,95	41,67%	57,02%
0,15	140,4	140,5	140,45	39,03%	96,05%
FUNDO	14,8	13,6	14,2	3,95%	100,00%
TOTAL	359,7	359,7	359,85	100,00%	-

Fonte: os autores.

3.1.2 Argamassa ensacada

Na confecção para argamassa ensacada foi utilizado pacote com mistura de argamassa para reboco grosso da marca FIDA, seguindo orientações do fabricante às quantidades de água necessárias. A Figura 7 apresenta o pacote de argamassa ensacada utilizada.

3.1.3 Argamassas estabilizadas

Na confecção às argamassas estabilizadas foram utilizados dois tipos de aditivos diferentes, sendo o primeiro com aditivo impermeabilizante e o segundo com aditivo antifungo fornecidos pela empresa Bennter. Demais informações quanto a formulação dos tipos de aditivos é considerada confidencial pela fornecedora.

3.1.4 Fungos

Neste estudo, os gêneros de fungos utilizados são estipulados pela ASTM D3273-21: *Aureobasidium pullulans*, *Aspergillus niger* e *Penicillium* sp. Os fungos descritos foram fornecidos pelo NORIE - UFRGS, sendo as etapas prévias ao seu uso desenvolvidas no Laboratório de Microbiologia da UNISINOS.

3.2 Métodos de ensaio

Os ensaios foram realizados com três amostras para cada tipo de argamassa nos ensaios mecânicos e físicos, com idades de 07, 21, 28 e 42 dias de cura. Para análise microbiana, com idade a partir de 28 dias de cura para todos os quatro tipos de argamassas.

Foram atendidos aos requisitos das ABNT NBR 7200/1998 e ABNT NBR 13749/2013 quanto a produção e preparação das argamassas. Aos ensaios físicos e mecânicos os corpos-de-prova (CP) foram preparados segundo ABNT NBR 13276/2016. Para análise, a nomenclatura das amostras será descrita por uma letra somado ao prefixo do tipo de argamassa, sendo à argamassa convencional como “A.CONV”, à argamassa ensacada como “B.ENSA”, à argamassa estabilizada com aditivo impermeabilizante como “C.EST.I” e à argamassa estabilizante com aditivo antifungo como “D.FUNG”.

3.2.1 Ensaios mecânicos

Os ensaios para determinação de coeficientes de compressão foram realizados segundo ABNT NBR 13279/2005. Quantidade de CPs necessários estão indicados na Tabela 1 (três amostras para cada tipo de argamassa).

Tabela 1 – Quantitativo de amostras de ensaios mecânicos

IDADE	Nº DE AMOSTRAS
7 dias	12
21 dias	12
28 dias	12
42 dias	12
TOTAL	48

Fonte: os autores.

3.2.2 Ensaios físicos

Ensaios físicos se fazem necessário devido a necessidade de entendimento das condições disponíveis do substrato para o desenvolvimento dos fungos. Para tanto, foram realizados os ensaios de indicativo de absorção de água, índice de vazios e massa específica. Os ensaios de absorção de água, índice de vazios e massa específica seguiram os requisitos da ABNT NBR 9778/2009, com 28 dias de cura para os quatro tipos de argamassa.

3.2.3 Ciclo de exposição

Para análise microbiana foi constituída pelo ciclo de exposição nas etapas de coleta, inoculação, isolamento e repicagem, armazenamento dos fungos e identificação, seguindo metodologia semelhante a Wirth (2017) em seu estudo.

Entretanto, para analisar a exposição na câmara de fungos foram criadas três placas de argamassa, de dimensão 6x6x2cm, para cada tipo de material utilizado. As placas foram expostas com idade de 28 dias de cura num período de cinco semanas. Para cada tipo de argamassa foram estipuladas uma numeração de um a três para identificação de cada tipo de amostra.

Foram utilizados os mesmos equipamentos, reagentes e materiais, e preparação do ensaio quando ao estudo de Wirth (2017) no laboratório do itt Performance, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), campus de São Leopoldo, RS. No entanto, diferente de Wirth, o tempo de exposição das placas na câmara foi de cinco semanas, uma semana a mais como orienta a norma internacional ASTM D3273 (ASTM, 2021).

Na Figura 3 são apresentadas as amostras na câmara de fungos de acordo com a etapa de exposição do procedimento (item 3.2.4 de Wirth, 2017), o qual as amostras ficaram suspensas verticalmente com espaço suficiente para livre circulação de ar, impedindo que entrem em contato uma com as outras. As fatias de batatas junto as amostras foram utilizadas como meio de viabilidade no crescimento do fungo na câmara.

Figura 2 – Amostras suspensas na câmara ambiental

Fonte: os autores.

3.2.4 Análise biológica

As análises biológicas foram realizadas com auxílio do Laboratório de Microbiologia e Biomolecular da UNISINOS, após cinco semanas de exposição na câmara de fungos.

Foram preparadas as placas para a cultura do fungo, com o meio de cultura na solução de ágar de batata dextrose, assim como Wirth (2017). Para esta solução foram utilizados 9,75 gramas de ágar de batata dextrose para 250 ml de água, colocando-a no micro-ondas até obter a aparência translúcida e, posteriormente, levada ao equipamento de autoclave para a esterilização.

Todas as amostras foram utilizadas para este ensaio. Também foram coletados pedaços de batatas apodrecidas na câmara (que tinham manchamento alusivo aos fungos emboloradores) para análise da existência ou não de fungos. As amostras foram coletadas com *swabs*, sendo esfregadas nas placas de argamassa e colocadas no meio de cultura previamente preparado (Figura 4), para posteriormente serem dispostas na estufa. Este procedimento aconteceu em capela de fluxo laminar, com o auxílio de lâmpadas UV e maçarico para a esterilização do ambiente.

Figura 3 – Meio de cultura

Fonte: os autores.

Para análise dos fungos presentes nas batatas foram constituídos dois meios de cultura, um com a utilização de pinça e outro com a utilização de *swab*. Após uma semana de estufa, os fungos desenvolveram suas estruturas reprodutivas, possibilitando a determinação da espécie presente nas amostras via microscópio. Foram preparadas lâminas segundo metodologia de Wirth (2021), utilizando os mesmos materiais e equipamentos.

3.2.5 Análise visual

A avaliação visual foi obtida por dois métodos, a primeira avaliação foi por meio de fotos retiradas de todas as placas de argamassa semanalmente, pelo período de exposição na câmara. Assim, podendo ser analisadas quanto ao nível de deterioração ou presença de fungos aparentes.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Resistência Mecânica

Dentre os quatro tipos de argamassa, a convencional (A.CONV) obteve valores superiores as demais em todo o período de ensaio de compressão, sendo o melhor resultado de 43 MPa com idade de 42 dias. Enquanto a argamassa ensacada (B.ENSA) obteve os menores valores de resistência, tendo o pior caso com 2,4 MPa nos 7 dias de cura.

Figura 4 – Resistência à compressão média

Fonte: os autores.

Essa alta disparidade entre a amostra A.CONV com as demais pode ser explicado devido a quantidade de agregados miúdos em relação ao cimento em seu traço (HADDAD et al., 2016), resultando em um traço rico com sua relação de a/c em 0,46. Mesmo havendo um crescimento esperado na resistência com o decorrer do tempo, seu desvio padrão se mostrou irregular segundo a NBR 13279 (ABNT, 2005). Porém, obteve uma dureza significativa para comparação entre as condições de ambientes aos fungos.

4.2 Resistência Física

Na Figura 6 é possível observar a existência de uma correlação entre absorção de água (A) e índice de vazios (Iv) em seus resultados, havendo uma diferença inferior a 2%. Os valores foram calculados segundo NBR 9778 (ABNT, 2005).

Figura 5 – Índice de vazios e absorção de água

Fonte: os autores.

A argamassa A.CONV obteve os menores valores dos quatro tipos, indicando baixa porosidade em seu estado endurecido. As argamassas B.ENSA e D.FUNG demonstraram valores semelhantes com alta porosidade, o que podem explicar as baixas resistências a compressão apresentadas na Figura 5 (CARASEK, 2010; HADDAD et al., 2016). A argamassa C.EST.I, constituída de aditivos impermeabilizante e cristalizante, também não demonstrou baixa porosidade como a argamassa

A.CONV. Uma justificativa para isso pode ser explicada devido ao tempo de cura limitado (28 dias) das amostras aos ensaios, em vista que aditivos cristalizantes precisam de um maior prazo para formação de cristais que preenchem os poros (SANTANA; ALEIXO, 2017; TAKAGI; JÚNIOR; OLIVEIRA, 2004).

Tabela 2 – Massa específica das amostras (g/cm³)

ARGAMASSA	ρ_s	ρ_{sat}	ρ_r
A.CONV	2,14	2,21	2,31
B.ENSA	1,71	2,00	2,41
C.EST.I	1,77	2,01	2,33
D.FUNG	1,65	1,97	2,40

Fonte: os autores.

A Tabela 2 apresenta as massas específicas das amostras secas (ρ_s), saturadas (ρ_{sat}) e reais (ρ_r) em gramas por centímetro cúbico (g/cm³). Condizente com os resultados obtidos pela absorção de água e índice de vazios, apontam alta porosidade na argamassa D.FUNG, seguida pela B.ENSA, C.EST.I e por fim A.CONV, com a menor taxa.

4.3 Análise visual

Os resultados para análise visual se deram pela conferência semanal das placas de argamassa expostas aos fungos. O uso de grampos de metal ocasionou manchas de ferrugem nas amostras em alguns pontos, sendo necessário desconsiderá-las na avaliação visual de microrganismos presentes.

No Quadro 1 são apresentadas as amostras com uma semana de exposição na câmara de fungos. É notório a umidade presente na câmara sendo absorvida pelas argamassas, mas não apresentou indício de crescimento aparente de quaisquer microrganismos.

Quadro 1 – Análise visual com uma semana de exposição

Fonte: os autores.

O Quadro 2 apresenta as amostras após cinco semanas de exposição aos fungos. É clara a presença de material corrosivo nas placas nas partes mais escuras devido aos grampos utilizados, entretanto não foi encontrado nenhuma manifestação de microrganismos visíveis ou quaisquer outros tipos de manifestação patológica.

Quadro 2 – Análise visual com uma semana de exposição

Fonte: os autores.

A norma internacional ASTM D3273 (ASTM, 2021) sugere uma classificação ao que se refere a desconfiguração do painel após quatro semanas de exposição. É evidente que, para esses quatro tipos de argamassas, o período de exposição mostrou-se incapaz de reproduzir resultados expressivos, ainda que tenham permanecido por uma semana adicional ao período estabelecido pela referida norma.

4.4 Análise microscópica

Dentre os três fungos inseridos na câmara, apenas o *Aspergillus niger* foi encontrado nas amostras por sua estrutura reprodutiva. A ausência das demais espécies podem ter sido motivadas devido pH do solo, onde a norma solicita entre 5,5 e 7, ou até domínio do espaço por serem usualmente comuns em qualquer ambiente. Mas também não se pode descartar a inexistência de esporos das demais espécies, já que são muito parecidos (INSPQ, 2023).

Figura 6 – Estrutura reprodutiva do fungo *Aspergillus niger* presente

Fonte: os autores.

Figura 7 – Estrutura reprodutiva do fungo *Aspergillus niger* presente na amostra da batata

Fonte: os autores.

Fungos do gênero *Penicillium sp* normalmente buscam por valores de pH entre 3,0 e 4,5. Entretanto, fungos do gênero *Aureobasidium sp* não carecem de uma faixa de pH tão curta (INSPQ, 2023), sendo necessário um estudo mais longo para confirmação a ausência da espécie nas amostras.

4.5 Análise por evolução

A argamassa do tipo A.CONV apresenta pequenas colônias menos concentradas, como pode ser visto na Figura 8. Com coloração mais esbranquiçada, é possível perceber que sua reprodução iniciou majoritariamente no processo de desenvolvimento em estufa com o ágar de batata dextrose.

As colônias da argamassa B.ENSA (Figura 9) já possuem vários pontos com cores variadas, algumas delas verdes e marrons (INSPQ, 2023), indicando que seu crescimento se deu pela composição da argamassa, que pode ter influenciado nutricionalmente para avanço da estrutura reprodutiva da colônia.

Figura 8 – Colônia de fungos *Aspergillus niger* da amostra A1

Fonte: Autor (2023).

Figura 9 – Colônia de fungos *Aspergillus niger* da amostra B1

Fonte: os autores.

As colônias da argamassa C.EST.I também apresentam tons esverdeados (C2 e C3), mas com menos intensidade. Além de possuírem grande concentração de esporos nos estágios iniciais de reprodução, também indicam seu desenvolvimento acelerado nas placas de petri (INSPQ, 2023).

Por fim, a argamassa do tipo D.FUNG obteve resultados semelhantes a argamassa C.EST.I. Com apenas uma concentração de coloração esverdeada (na amostra da colônia D2), apresentou-se majoritariamente com cores brancas e claras (demais colônias). Pode-se indicar que houve ação retardante no desenvolvimento de fungo pelo seu aditivo empregado, diferente da argamassa C.EST.I com impermeabilizante.

Assim como é notório a resistência da argamassa A.CONV em sua composição, é possível expressar que a porosidade e resistência a compressão das argamassas não exercem uma influência total no desenvolvimento de fungos. Ações com aditivos retardantes contabilizam seu desempenho, mas também não impedem que se alojem e permaneçam nos revestimentos, como constataram Gilbert e Stephens (2018), e Labres (2019).

Os resultados das análises realizadas demonstraram um forte indício na ineficiência da norma internacional ASTM D3273 (ASTM, 2021) quanto ao tempo de exposição das amostras de argamassa. Além de não ser possível utilizar seu meio de classificação, devido a limitação de tempo

no desenvolvimento do fungo em estágios mais avançados, sendo necessário utilizar de ensaios e análises biológicas mais precisas para identificação das colônias presentes.

O fato da impossibilidade de visualizar manchas nas placas de argamassa não descartam a existência de fungos ou microrganismos presentes. Entretanto, pode-se concluir que as amostras não apresentaram danos ou indício de crescimento visíveis de nenhuma das espécies de fungos aos quais foram expostos.

Quanto aos resultados obtidos para cada tipo de argamassa, o tipo A.CONV obteve os melhores resultados, impedindo a criação de colônias em sua estrutura, apenas havendo reprodução após o início de ensaio com estufa. As argamassas C.EST.I e D.FUNG obtiveram resultados semelhantes, com baixa concentração de colônias mais avançadas. Mesmo com a baixa resistência mecânica e alta porosidade, seus aditivos retardaram parte do desenvolvimento de fungos, mas não impediram 100% sua reprodução durante a exposição em câmara.

A argamassa B.ENSA, com alta porosidade e a menor resistência a compressão, obteve os piores resultados quanto a resistência a ação fúngica. Foi possível observar várias concentrações de colônias em tons escuros, marrons e esverdeados, indicando que a reprodução dos fungos se iniciou na fase de exposição na câmara de fungos antes das demais.

Quanto a composição das argamassas, a baixa porosidade e alta resistência foram fortes indicadores para um bom desempenho contra ação fúngica nas amostras. No entanto, não se pode definir que houve influência direta na composição quanto sua resistência ao desenvolvimento de fungo visíveis a olho nu, devido à falta de tempo de exposição.

REFERÊNCIAS

- BILCATI, G. K. et al. RETRAÇÃO EM ARGAMASSA DE REVESTIMENTO: UMA REVISÃO DA LITERATURA. **Revista Internacional de Ciências**, v. 10, n. 2, p. 68–84, 28 ago. 2020.
- CARASEK, H. Argamassas. Em: **Materiais de construção civil e princípios de ciência e engenharia de materiais**. São Paulo: IBRACON, 2010.
- ESPOSITO, E.; AZEVEDO, J. L. DE. **Fungos: uma introdução a Biologia, Bioquímica e Biotecnologia**. 2ª ed. Caxias do Sul, RS, Brasil: EDUCS - Editora da Universidade de Caxias do Sul, 2010.
- GILBERT, J. A.; STEPHENS, B. Microbiology of the built environment. **Nature Reviews Microbiology**, v. 16, n. 11, p. 661–670, 1 nov. 2018.
- GIUSEPPE, E. DI. **Nearly Zero Energy Buildings and Proliferation of Microorganisms**. Springer ed. Italy: Università Politecnica delle Marche, 2013.
- HADDAD, L. D. O. et al. Análise da influência da granulometria do agregado miúdo nas propriedades mecânicas e de durabilidade das argamassas de revestimento. **Ciência & Engenharia (Science and Engineering Journal)**, v. 25, n. 1, p. 7–16, jan. 2016.
- HELENE, P. **Materiais de construção: patologia, reabilitação e prevenção**. São Paulo, SP: Oficina de Textos, 2010. v. 2
- INSPQ. **Centre d’expertise et de référence en santé publique**. <https://www.inspq.qc.ca/>, 2023.
- JOHANSSON, P.; SVENSSON, T.; EKSTRAND-TOBIN, A. Validation of critical moisture conditions for mould growth on building materials. **Building and Environment**, v. 62, p. 201–209, abr. 2013.

- JOSHAGHANI, A.; BALAPOUR, M.; RAMEZANIANPOUR, A. A. Effect of controlled environmental conditions on mechanical, microstructural and durability properties of cement mortar. **Construction and Building Materials**, v. 164, p. 134–149, 10 mar. 2018.
- LABRES, H. S. **ANÁLISE DA BIODETERIORAÇÃO DE SISTEMAS DE FACHADAS E A EFICÁCIA DE TINTAS NA INIBIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO FÚNGICO**. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil—São Leopoldo: Unisinos, 2019.
- LI, S. et al. Understanding building-occupant-microbiome interactions toward healthy built environments: A review. **Frontiers of Environmental Science and Engineering**, v. 15, n. 4, 1 ago. 2021.
- LOPES, I. D. F.; GURGATZ, J. F.; ALBERTIN, R. M. INSPEÇÃO PREDIAL: UM ESTUDO DE CASO BUILDING INSPECTION: A CASE STUDY. **Journal of Exact Sciences –JES**, v. 32, n. 2, p. 5–10, 2021.
- MENSAH-ATTIPOE, J. et al. Comparison of methods for assessing temporal variation of growth of fungi on building materials. **Microbiology (United Kingdom)**, v. 162, n. 11, p. 1895–1903, 1 nov. 2016.
- OMS. **WHO Guidelines for indoor Air Quality: Dampness and Mould** **Organização Mundial de Saúde**. [s.l.] Copenhagen: OMS., 2009. Disponível em: <www.euro.who.int>.
- PUJADAS, F. Z. A. et al. **Inspeção Predial “a Saúde dos Edifícios”**. 2. ed. São Paulo: IBAPE/SP, 2015.
- SANTANA, B. V. DE; ALEIXO, I. V. **AVALIAÇÃO DA ABSORÇÃO POR CAPILARIDADE DE ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO COM DIFERENTES ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES**. Relatório de programa de Iniciação Científica — Brasília: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA-UNICEUB, 2017.
- SCHIRMER, W. N. et al. A poluição do ar em ambientes internos e a síndrome dos edifícios doentes. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, n. 8, p. 3583–3590, 2011.
- SHIRAKAWA, M. A. et al. Atividade de água e biodeterioração de argamassas por fungos filamentosos. **II Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas**, v. 2, n. Salvador, p. 371–382, 1997.
- SHUNK, G. K. et al. Growth of the Radiotrophic Fungus *Cladosporium sphaerospermum* aboard the International Space Station and Effects of Ionizing Radiation. 2022.
- STERFLINGER, K.; PIÑAR, G. Microbial deterioration of cultural heritage and works of art - Tilting at windmills? **Applied Microbiology and Biotechnology**, v. 97, n. 22, p. 9637–9646, dez. 2013.
- SUZUKI, Y. M. C. et al. Diagnóstico de mofo em edificações: estudo de caso em Campinas/SP. **CBPAT - Congresso Brasileiro de Patologia das Construções**, p. 406–417, jul. 2022.
- TAKAGI, E. M.; JÚNIOR, W. A.; OLIVEIRA, F. S. **TRATAMENTO QUÍMICO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO**. IBRACON. **Anais...Florianópolis, SC: 46º Congresso Brasileiro do Concreto**, 2004.
- TAKAHASHI, J. A. et al. Fungos Filamentosos e Química: Velhos Conhecidos, Novos Aliados. **Revista Virtual de Química**, v. 9, n. 6, p. 2351–2382, 1 nov. 2017.
- TEIXEIRA, D. B. et al. Síndrome dos Edifícios Doentes em Recintos com Ventilação e Climatização Artificiais: Revisão de Literatura. **CONGRESSO BRASILEIRO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**, v. 8, 2005.
- TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. **MICRO BIOLOGIA**. 12ª ed. [s.l: s.n.].
- UDAWATTHA, C. et al. Mold growth and moss growth on tropical walls. **Building and Environment**, v. 137, p. 268–279, 1 jun. 2018.

URZÌ, C.; DE LEO, F. Evaluation of the efficiency of water-repellent and biocide compounds against microbial colonization of mortars. **International Biodeterioration and Biodegradation**, v. 60, n. 1, p. 25–34, jul. 2007.

VIEIRA, R. et al. **Novos desenvolvimentos para a detecção de leveduras e bactérias presentes em argamassas**. Conservar Patrimônio. **Anais...Associação Profissional de Conservadores, Restauradores de Portugal**, 1 jun. 2016.

WIRTH, A. **Análise do crescimento de fungos emboloradores em diferentes revestimentos empregados em sistemas leves de vedação**. Trabalho de Conclusão de Curso—São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2017.

WIRTH, A. **DESEMPENHO E DIVERSIDADE DE FUNGOS EM REVESTIMENTOS DE FACHADAS EXTERNAS**. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil—São Leopoldo: Unisinos, 2021.